

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatallievich	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

SURXON VOHASINING IJTIMOY HAYOTIDA SOG'LOMLASHTIRISH OROMGOHLARINING O'RNI

UDK: 9.433

Tilovov Qorjov Bekbayevich

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola mustaqillik yillarida Surxondaryo viloyatida faoliyat yuritgan sog'lomlashtirish oromgohlarining shakllanishi va rivojlanish tarixiga bag'ishlangan. Unda oromgohlarning jamiyat ijtimoiy hayotidagi o'rni, ularning bolalar tarbiyasiga ko'rsatgan ta'siri va davlat siyosati bilan uyg'unlikda amalga oshirilgan islohotlar tarixiy manbalar asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: sog'lom avlod, sog'lomlashtirish, bolalar oromgohi, sanatoriyalar, davlat dasturi.

Abstract: This article explores the historical development of recreational and health camps in the Surkhandarya region during the years of independence. It analyzes the role of these institutions in the region's social life, their contribution to child development, and the reforms implemented in alignment with national policy, based on historical sources.

Key words: healthy generation, rehabilitation, children's camp, sanatoriums, state program.

Аннотация: Данная статья посвящена истории становления и развития оздоровительных лагерей, действующих в Сурхандарьинской области в годы независимости. Проанализирована роль данных учреждений в общественной жизни региона, их влияние на воспитание детей и реализуемые реформы в рамках государственной политики на основе исторических источников.

Ключевые слова: здоровое поколение, оздоровление, детский лагерь, санатории, государственная программа.

KIRISH

Bolalarni sog'lomlashtirish oromgohlari haqida so'z yuritganda, ushbu maskanlarning mazmun-mohiyatini qisqacha ko'rib chiqish zarur. Bolalarning dam olishi va sog'lomlashtirilishini tashkil etish maqsadida tashkil etilgan bu oromgohlar quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- bolalarning jismoniy, intellektual, ma'naviy va axloqiy kamol topishiga ko'maklashish;
- ularni tarixiy va milliy an'analar hamda ma'naviy qadriyatlar bilan tanishtirish, shuningdek, mafkuraviy immunitet hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarni shakllantirishga hissa qo'shish;
- bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, intellektual rivojlangan va salohiyatli yoshlarni tarbiyalashga ko'maklashish.

Oromgoh o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalar doirasida quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:

- bolalarning har tomonlama kamol topishi, xususan, ularning qiziqishlari va iqtidorini rivojlantirish, mustaqil bilim olish va ijodiy faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi;
- bolalarning ehtiyojlariga mos holda ularning ijodiy imkoniyatlarini rivojlantiruvchi to'garaklar tashkil etadi, qo'shimcha ta'lim xizmatlarini taqdim etadi;
- san'at va hunarmandchilik yo'nalishlarida mashg'ulotlar o'tkazadi;
- qobiliyatli va iqtidorli bolalarni aniqlab, ularning mahoratini rivojlantirishga qaratilgan musobaqalar, texnik va badiiy ijodiyot, o'lkashunoslik, ekologiya va boshqa yo'nalishlardagi tadbirlarni tashkil qiladi;
- ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlikda seminarlar, treninglar, davra suhbatlari, master-klasslar o'tkazadi;
- sog'lomlashtirish va dam olishga qabul qilingan bolalarning hisobini yuritadi.

O'zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi tizimidagi bolalar sog'lomlashtirish oromgohlari va sanatoriyalarni ta'mirlash, ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash hamda yangi statsionar oromgohlar va sanatoriyalar qurish bugungi kunda dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda.

Mamlakatimizda sog'lomlashtirish turizmi faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatiga turli soliq yengilliklari va imtiyozlar taqdim etilmoqda. Bu holat sohada sog'lomlashtirish

muassasalarini qurish va mavjudlarini xalqaro standartlarga moslashtirish imkonini bermoqda. Bugungi kunda sog'lomlashtirish xizmatlariga bo'lgan talab ta'minotga nisbatan yuqori darajaga ko'tarilgan.

Shu jihatdan, ushbu tadqiqotda ilmiy yangilik sifatida taklif etilayotgan model asosida yangi tizimni shakllantirish, sog'lomlashtirish turizmi klasterlarini yaratish hamda ushbu klasterlarda faoliyat yurituvchi subyektlarning innovatsion faolligini oshiruvchi kross-innovatsiya asosidagi yondashuvlardan foydalanish zarurati mavjudligi aniqlanmoqda.

2023-yil 17-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raisligida o'tkazilgan "Surxondaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yuzasidan yig'ilish"da sog'lomlashtirish turizm sohasini rivojlantirish masalasi muhokama qilinib, viloyatda sanatoriy va oromgohlar sonini oshirish hamda ularning moddiy-texnik bazasini modernizatsiya qilish zarurligi ta'kidlandi ^[1].

Shu bilan birga, sohani institutsional rivojlantirish va tizimli boshqaruvni yo'lga qo'yish maqsadida bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo'lib, jumladan:

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-oktabrdagi "Aholiga sanatoriylarda davolanish uchun yo'llanmalar berish sohasiga axborot texnologiyalarini joriy etish to'g'risida"gi 693-sonli¹ qarori;
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-noyabrdagi "Bolalarning dam olishlarini tizimli tashkil etish va sog'lomlashtirish ishlarini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-427-sonli² qarori;
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 29-maydagi "Bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarida dam oladigan bolalar qamrovini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-199-sonli³ qarori;
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-iyundagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ba'zilarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risida"gi PF-95-sonli⁴ Farmoni.

Mazkur hujjatlar sog'lomlashtirish oromgohlarining infratuzilmasini takomillashtirish, huquqiy asoslarini mustahkamlash va ularning faoliyatini tizimli boshqarishga xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sog'lomlashtirish oromgohlari ijtimoiy institut sifatida bolalar va yoshlar salomatligini tiklash, ularning ma'naviy-axloqiy va jismoniy kamoloti uchun qulay sharoitlar yaratish nuqtai nazaridan dolzarb ilmiy izlanishlar ob'ektiga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasida bu yo'nalishda olib borilayotgan siyosat asosan "Sog'lom avlod uchun" davlat dasturi, "Yoshlar siyosati" konsepsiyasi hamda sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan qarorlar bilan chambarchas bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-noyabrdagi "Bolalarning dam olishlarini tizimli tashkil etish va sog'lomlashtirish ishlarini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-427-sonli⁵ qarori va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 29-maydagi "Bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarida dam oladigan bolalar qamrovini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-199-sonli⁶ qarorida bolalarning oromgohlarda sifatli dam olishini ta'minlash, ularning salomatligini mustahkamlash hamda mazkur tizimni zamonaviy infratuzilma asosida rivojlantirish zarurligi alohida ta'kidlangan. Ushbu me'yoriy hujjatlar sog'lomlashtirish oromgohlarini modernizatsiya qilishda muhim normativ asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Ilmiy adabiyotlarda bolalar sog'lomlashtirish maskanlarining psixologik-ijtimoiy ta'siri, ularning ijtimoiy integratsiya va sport madaniyatini shakllantirishdagi o'rni atroflicha tahlil etilgan. Jumladan, G'ulomov A. (2020) sog'lomlashtirish maskanlarining bolalar tarbiyasidagi funksiyalarini tadqiq etib, ularni sog'lom turmush tarziga

- 1 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-oktabrdagi "Aholiga sanatoriylarda davolanish uchun yo'llanmalar berish sohasiga axborot texnologiyalarini joriy etish to'g'risida"gi 693-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-5735396>
- 2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-noyabrdagi "Bolalarning dam olishlarini tizimli tashkil etish va sog'lomlashtirish ishlarini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-427-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-6287292>
- 3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 29-maydagi "Bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarida dam oladigan bolalar qamrovini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-199-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-6287292>
- 4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-iyundagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ba'zilarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risida"gi PF-95-son Farmoni: <https://lex.uz/docs/-5936911?ONDATE=01.04.2022%2000>
- 5 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-noyabrdagi "Bolalarning dam olishlarini tizimli tashkil etish va sog'lomlashtirish ishlarini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-427-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-6287292>
- 6 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 29-maydagi "Bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarida dam oladigan bolalar qamrovini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-199-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-6287292>

o'rgatishdagi samarali vosita sifatida baholagan. Shuningdek, Sharopova D. (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotda oromgohlarning innovatsion ta'lim muhitini shakllantirishdagi o'rni asosli tahlil qilingan.

Jahon amaliyotiga murojaat qilinganda, BMTning Bolalar fondi (UNICEF) va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) tomonidan bolalar salomatligini tiklovchi dam olish maskanlarining epidemiologik va psixosial salohiyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasidan keyingi davrda sog'lomlashtirish oromgohlarining stressni kamaytirish va psixologik reabilitatsiya vositasi sifatidagi ahamiyati ortgan.

So'nggi yillarda sog'lomlashtirish turizmi va klaster yondashuvlarining joriy etilishi bilan bog'liq tadqiqotlarda (masalan, Ravshanov T.Y., 2024) Surxondaryo viloyatining tabiiy resurslari, sanatoriylar va oromgohlar tarmog'i bo'yicha chuqur tahlillar berilgan. Ushbu maqolalarda sog'lomlashtirish infratuzilmasi turizm salohiyati bilan uyg'un holda baholanmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy metodik yondoshuvlardan – xususan, nazariy mavhumlikdan aniqlikka tomon harakat, empirik kuzatish, qiyosiy tahlil va tahliliy umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot doirasida Surxondaryo viloyatida faoliyat yuritgan sog'lomlashtirish oromgohlari va sanatoriylarning O'zbekiston mustaqilligi yillarida qayta tiklanishi va rivojlanish jarayoni tarixiy nuqtai nazardan o'rganildi. Shuningdek, mavjud tizimdagi muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etishga doir amaliy takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon hamjamiyati sharoitida sog'lom turmush tarzining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bu holat jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiqib, jismoniy va ma'naviy sog'lomlashtirish tadbirlarini amaliyotga samarali tatbiq etish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Aholi salomatligini ta'minlash va sog'lom turmush madaniyatini shakllantirish global ijtimoiy-iqtisodiy kun tartibida muhim o'rin tutmoqda.

Globalashuv davrida inson salomatligini muhofaza qilish, harakat faolligini shakllantirish, asosiy sog'liq ko'rsatkichlarini yaxshilash, zararli odatlardan voz kechish, to'g'ri ovqatlanish va psixologik salomatlikni mustahkamlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu munosabat bilan turli xil sog'lomlashtirish maskanlari, jumladan, statsionar va zamonaviy dam olish oromgohlari soni oshib bormoqda.

Surxondaryo viloyati misolida sog'lomlashtirish salohiyati alohida e'tiborga loyiq. Ushbu viloyat O'zbekistonning janubi-sharqida, Surxon–Sherobod vodiysida joylashgan bo'lib, uning nomi vohadan oqib o'tuvchi "Surxon" (fors-tojik tilida "qizil") daryosi nomidan kelib chiqqan. Viloyat janubdan Amudaryo bo'yab Afg'oniston, shimoliy va sharqiy hududlardan Tojikiston, janubi-g'arbdan Turkmaniston, shimoli-g'arbdan esa Qashqadaryo viloyati bilan chegaradoshdir. Maydoni 20,1 ming km², aholisi 2 907 000 nafarni tashkil etadi (2024-yil 1-iyun holatiga ko'ra). Viloyat tarkibida 14 ta tuman, 8 ta shahar, 114 ta shaharcha va 865 ta qishloq aholi punktlari mavjud (2020-yil ma'lumotiga ko'ra). Ma'muriy markazi – Termiz shahri ^[2].

Surxondaryo viloyati tabiiy-geografik jihatdan issiq iqlimga ega va tog'lar bilan o'ralgan bo'lib, bu hududning musaffo havosi, yam-yashil o'rmonlari, turfa xil o'simlik va hayvonot dunyosi, mevali bog'-rog'lari, shifobaxsh buloqlari, sharqiroq soylari, tabiiy g'orlari, qoyalari, xarsang toshlar, salqin havo oqimi, yil bo'yi saqlanib turuvchi qor va muzliklari kabi tabiiy rekreatsion resurslari mavjud. Bularning barchasi hududni ichki va tashqi turizm rivojlanishi uchun qulay makonga aylantiradi.

Yangi avlodni aqlan yetuk, jismonan sog'lom va ijtimoiy jihatdan barqaror shaxs sifatida tarbiyalash vazifasi barcha davlat va jamoat tashkilotlari zimmasiga yuklatilgan. Bu yo'nalishda "Sog'lom avlod uchun" davlat dasturi muhim konseptual asoslardan biri hisoblanadi va yoshlar sog'lig'ini mustahkamlashda samarali milliy dastur sifatida xizmat qilmoqda.

Sog'lom avlodni tarbiyalash, yuksak umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan hayotiy pozitsiyaga ega bo'lgan, ma'naviy boy, axloqan yetuk, intellektual rivojlangan, yuqori bilimli, jismonan baquvvat va har tomonlama kamol topgan shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim ijtimoiy vazifadir. Aynan shu maqsadda O'zbekiston Respublikasida 2000-yil "Sog'lom avlod yili" deb e'lon qilingan bo'lib, bu qaror davlat tomonidan jamiyatning barqaror taraqqiyotini ta'minlash yo'lidagi strategik qadamlardan biri sifatida baholanadi ^[3].

Sog'lomlashtirish maskanlarida o'rta va katta yoshdagi kishilar orasida stol tennisi, shaxmat va shashka, milliy sport o'yinlari, yengil atletika bo'yicha to'garaklar, guruh va jamoaviy mashg'ulotlar orqali sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish faol olib borilmoqda. Ushbu maskanlarda sog'lomlashtirish tadbirlarining turli shakllari – ertalabki gimnastika, yurish, sayohat va boshqa jismoniy mashg'ulotlar keng qo'llaniladi.

Bundan tashqari, aholi yashash joylarida ommaviy sport tadbirlarini muvaffaqiyatli tashkil etishda mavjud sport inshootlarining holati muhim rol o'ynaydi. Xususan, sport maydonchalari, sog'lomlashtirish shaharchalari, yugurish va mashq yo'lakchalari, bolalar uchun o'yin maydonchalari kabi infratuzilmalar qulay va shinam bo'lishi zarur.

Aholi yashash joylarida dam olish va sog'lomlashtirish maskanlari quyidagi shakllarda namoyon bo'lmoqda:

- istirohat va ko'ngilochar bog'lar;
- anhor, ko'l, suv ombori va yirik ariq yoqalari;
- o'quvchilarning dam olish oromgohlari;
- sport yo'nalishidagi oromgohlar;
- mahalla va turar-joy binolari oldidagi bolalar o'yin maydonchalari.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 10-martdagi 67-son "Bolalarning dam olishini tashkil etish va sog'lomlashtirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, Respublikamizning barcha hududlarida sog'lomlashtirish oromgohlarining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi natijasida ularning moddiy-texnik bazasi bosqichma-bosqich yangilandi. Surxondaryo viloyatida faoliyat yuritayotgan oromgohlar haqidagi ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval: O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi balansiga o'tkaziladigan bolalar sog'lomlashtirish oromgohlari ro'yxati ^[4]

No	Oromgoh nomi	Manzili	Yer maydoni (ga)	Bino va inshootlar (kv.m)	Balansda saqlovchi tashkilot
Surxondaryo viloyati					
48	"X. Qulniyozov" bolalar oromgohi	Uzun tumani, "Malandiyon" MFY	2,70	2 699,85	Uzun tumani xalq ta'limi bo'limi
49	Sobiq bolalar oromgohi bino va inshootlari	Sherobod tumani, "G'urjak-2" MFY	7,10	2 011,00	Surxondaryo viloyati hokimligi
50	"Zamondosh" bolalar oromgohi	Sariosiyo tumani, "Nilu" MFY, Nilu qishlog'i, Dunyo ko'chasi	5,70	957,57	Denov tibbiyot kolleji
51	"Chashma-Toshpo'latboy" bolalar oromgohi	Denov tumani, A. Hidoyatov QFY, Ko'kabuloq mahallasi	7,37	2 866,00	Bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanishni tashkil etish markazi, Surxondaryo viloyati hududiy boshqarmasi

Mahalliy budjetlarning qo'shimcha manbalari hisobidan bolalarning dam olishlarini tizimli tashkil etish va sog'lomlashtirish ishlarini yanada takomillashtirish maqsadida 2024–2025-yillar davomida har yili ajratilishi rejalashtirilgan mablag'larning respublika bo'yicha taqsimoti quyidagi jadvalda bayon etilgan ^[5] (2-jadval).

2-jadval: Mahalliy budjetlarning qo'shimcha manbalari hisobidan 2024–2025-yillar davomida har yili ajratiladigan mablag'lar

No	Hududlar nomi	Mahalliy budjetlardan ajratiladigan mablag'lar (mln so'm)
Jami:		105 000
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	4 030
2.	Andijon viloyati	5 800
3.	Buxoro viloyati	4 445
4.	Jizzax viloyati	3 610
5.	Qashqadaryo viloyati	13 010
6.	Navoiy viloyati	8 390
7.	Namangan viloyati	4 710
8.	Samarqand viloyati	5 390
9.	Surxondaryo viloyati	5 175
10.	Sirdaryo viloyati	1 325
11.	Toshkent viloyati	12 400
12.	Farg'ona viloyati	7 450
13.	Xorazm viloyati	5 085
14.	Toshkent shahri	24 180

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 10-martdagi 67-son qarori bilan tasdiqlangan "Respublika oromgohlarida bolalarning dam olishini tashkil etish va sog'lomlashtirish konsepsiyasi"ga muvofiq, oromgohlar quyidagi ikki turga ajratiladi:

- 1. Statsionar oromgohlar** – doimiy baza asosida qurilgan yoki vaqtinchalik ijaraga olingan obyektlarda tashkil etilib, unda bolalar smena davomida yashaydi. Mazkur oromgohlar joylashuvi, ta'minoti va kun tartibini tashkil etish bo'yicha sanitariya normalari va qoidalari talablariga muvofiq faoliyat olib boradi;
- 2. Kunduzgi oromgohlar** – umumta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari, sport, ijtimoiy xizmat ko'rsatish muassasalari, sanatoriy-kurort muassasalari hamda klublar qoshida vaqtinchalik tashkil etilib, unda bolalar faqat kunduzgi vaqtda dam oladi va sog'lomlashtiriladi. Ushbu oromgohlar faoliyati ta'til davrida bolalarning kunduzgi dam olishini ta'minlash va sog'lomlashtirish bo'yicha gigiyena talablariga muvofiq tashkil etiladi.

Sog'lomlashtirish muddatlari yozgi mavsumda kamida 10 kun, kuzgi, qishki va bahorgi mavsumlarda esa kamida 7 kunni tashkil etishi lozim.

Oromgohlar bolalarning yosh xususiyatlari va tarbiyaviy ehtiyojlarini hisobga olgan holda quyidagi ixtisoslashgan yo'nalishlarda tashkil etilishi mumkin:

- intellektual rivojlantirish oromgohlari;
- sport-sog'lomlashtirish oromgohlari;
- sanatoriy-sog'lomlashtirish oromgohlari;
- mehnat va dam oldirish oromgohlari;
- harbiy-sport oromgohlari;
- ekologik-biologik va o'lkashunoslik yo'nalishidagi oromgohlar;
- ixtisoslashgan bolalar oromgohlari.

Surxondaryo viloyati Turizm boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, viloyatda mavjud sanatoriy va sog'lomlashtirish oromgohlarining soni hamda ularning o'rin sig'imi aniqlanmoqda. Mazkur ma'lumotlar asosida hududda ichki va tashqi sog'lomlashtirish turizmi bosqichma-bosqich rivojlanayotgani kuzatilmoqda. 3-rasmda keltirilgan statistik tahlildan ko'rinadiki, Surxondaryo viloyati tuman va shaharlarida jami 56 ta sog'lomlashtirish maskani faoliyat yuritmoqda, ularning umumiy o'rin sig'imi esa 2 035 nafarni tashkil etadi (3-jadval).

3-jadval: Surxondaryo viloyatida faoliyat olib borayotgan joylashtirish vositalari haqida ma'lumot ⁽⁶⁾

№	Hudud nomi	Joylashtirish vositalari								
		Mehmonxonalar			Oilaviy mehmon uylari			Sanatoriyalar va sog'lomlashtirish oromgohlari		
		soni	xonalar soni	o'rinlar soni	soni	xonalar soni	o'rinlar soni	soni	xonalar soni	o'rinlar soni
1	Angor tumani							1		20
2	Boysun tumani	8	106	287	45	14	144	4		150
3	Jarqo'rg'on tumani							6		130
4	Muzrabot tumani							1		50
5	Oltinsoy tumani	1	10	18	1	3	10	2		230
6	Sariosiyo tumani	3	41	97	32	74	251	1		100
7	Termiz shahar	22	682	1101	27	84	251	15		520
8	Termiz tumani	4	147	238	7	17	58	9		380
9	Uzun tumani	2	35	72						
10	Sherobod tumani	4	54	117	5	16	47	6		155
11	Sho'rchi tumani	5		130	2	6	18	4		120
12	Qiziriq tumani							2		50
13	Qumqo'rg'on tumani	1	16	30				5		130
Jami		50	1091	2090	119	214	779	56		2035

Surxondaryo viloyati demografik ko'rsatkichlarida aholining soni 3 milliondan oshganini inobatga olgan holda, viloyatda sog'lomlashtirish maskanlariga bo'lgan ehtiyoj kundan-kun ortib borayotganini alohida ta'kidlash lozim.

Garchi viloyatning Sariosiyo, Denov, Uzun, Sherobod va Oltinsoy tumanlarida bolalar dam olish oromgohlari zamonaviy talablarga mos tarzda tashkil etilgan bo'lsa-da, oromgohlar soni mavjud aholiga mutanosib emas. Bu esa resurslardan foydalanish samaradorligini pasaytiradi va mavjud ehtiyojni to'liq qondirmaydi.

Bundan tashqari, oromgohlar faoliyatiga qo'shni viloyatlardan dam olish maqsadida fuqarolarni jalb etish orqali ichki turizm salohiyatini kengaytirish, shuningdek, mahalliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkoniyati mavjud.

Tahliliy natijalar shuni ko'rsatmoqdaki, mamlakatimizda bolalar soni 1991-yilga nisbatan 2024-yilda 71 foizga oshgan bo'lsa-da, bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarining soni aksincha, ikki baravarga qisqargan. So'nggi yillarda davlat tomonidan sohaga berilayotgan e'tibor natijasida faoliyat yuritmayotgan yoki samarasiz ishlayotgan oromgohlarni tiklash maqsadida muhim tashabbuslar amalga oshirildi. Jumladan, so'nggi 3 yil ichida 80 ta stasionar bolalar sog'lomlashtirish oromgohi O'zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi tasarrufiga o'tkazildi.

Xususan, 2023-yilning yoz mavsumida mamlakat bo'ylab jami 196 ta stasionar bolalar sog'lomlashtirish oromgohi faoliyat ko'rsatgan bo'lib, ular orqali 158 ming nafar bola sog'lomlashtirildi.

Bolalarni sog'lomlashtirish va aholi salomatligini tiklashga ko'maklashish jamg'armasiga 2024–2025-yillar davomida respublika budjetidan jami 425 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan.

Bundan tashqari, sog'lomlashtirish infratuzilmasini zamonaviylashtirish doirasida Uzun, Sariosiyo va Sherobod tumanlarida joylashgan bolalar oromgohlarini qayta ta'mirlash ishlari ham amalga oshirildi. Bu ishlar "E-auksion" elektron savdo platformasi orqali hamkorlik loyihalari sifatida tanlov asosida amalga oshirildi.

4-jadval: Surxondaryo viloyatida 2024-2025-yillarda qayta ta'mirlash ishlari olib borilgan oromgohlarning jadvali ^[7]

№	Oromgoh nomi	Oromgoh manzili	Qurilish turi
Surxondaryo viloyati			
1.	"Janub gavhari" bolalar oromgohi	Uzun tumani, "Malandiyon" MFY	Rekonstruksiya qilish
2.	"Surxon tongi" bolalar oromgohi	Sariosiyo tumani, "Nilu" MFY	Rekonstruksiya qilish
3.	"Sherobod" bolalar oromgohi	Sherobod tumani, "G'o'njak-2" MFY	Rekonstruksiya qilish

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Mustaqillik yillarida Surxondaryo viloyatida sog'lomlashtirish oromgohlarining soni va moddiy-texnik bazasida muayyan o'sish kuzatilgan bo'lsa-da, mavjud oromgohlar aholi soniga nisbatan yetarli emas. Bu esa bolalar va yoshlarning to'laqonli dam olishini ta'minlashda muammolar tug'dirmoqda.

Davlat tomonidan qabul qilingan qaror va farmonlar oromgohlar faoliyatini tashkil etishda huquqiy va tashkiliy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Xususan, stasionar va kunduzgi oromgohlarning ajratilishi tizimlashtirishda muhim o'rin egallaydi.

Sog'lomlashtirish maskanlarining geografik joylashuvi, iqlim sharoitlari, tabiiy resurslar bilan uyg'unlashuvi ularning turizm salohiyatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Surxondaryo vohasining tabiiy-rekreasion imkoniyatlari bu yo'nalishda keng ko'lamlı klasterlarni shakllantirishga imkon beradi.

Oxirgi yillarda ayrim oromgohlar rekonstruksiya qilinayotgan bo'lsa-da, ularning zamonaviy infratuzilmaga ega bo'lishi va to'laqonli xizmat ko'rsatishini ta'minlash zarurati dolzarbligicha qolmoqda.

Aholi soni oshgan sari sog'lomlashtirish oromgohlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Ammo bolalar sonining 70 foizga oshganiga qaramasdan, oromgohlar sonining kamayishi bu sohaga yana chuqur e'tibor qaratishni talab qiladi.

Takliflar:

Hududiy ehtiyojlarga asoslangan rivojlanish strategiyasi ishlab chiqilishi lozim. Har bir tuman uchun aholi soni, yoshlar ulushi va geografik imkoniyatlarga asoslangan oromgohlar soni belgilanishi kerak.

Mahalliy budjetlar va xususiy investitsiyalar asosida yangi oromgohlar barpo etish va mavjudlarini zamonaviylashtirish bo'yicha alohida davlat dasturi qabul qilinishi maqsadga muvofiq.

Sog'lomlashtirish turizmi klasterlarini shakllantirish, bunda sanatoriyalar, dam olish zonalari, oromgohlar, transport va servis infratuzilmasi uyg'un holda rivojlantirilishi lozim.

Oromgohlar faoliyatiga innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish, masalan, interaktiv mashg'ulotlar, ekologik o'yinlar, sport trenajyorlari, psixologik xizmatlar kabi zamonaviy yondashuvlarni kengaytirish tavsiya etiladi.

O'qituvchilar, shifokorlar va psixologlar malakasini oshirish bo'yicha maxsus o'quv dasturlari tashkil etilib, oromgohlarda faoliyat yurituvchi mutaxassislarning sifatli tarkibini shakllantirish zarur.

Monitoring va baholash tizimini takomillashtirish, ya'ni har bir oromgoh faoliyati yillik indikatorlar asosida baholab borilishi, shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://minenergy.uz/uz/news/view/3380>
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Surxondaryo_viloyati
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "SOG'LOM AVLOD" DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA" 2000-yil 15-fevraldagi 46-son " qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 14.06.2023 yildagi PF-95-son. <https://lex.uz/uz/docs/-6497954>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 29-maydagi PQ-199-son qaroriga 5-ILOVA.
6. Ravshanov, T. Y. (2024). Surxondaryo viloyatining turizm salohiyatini rivojlantirish. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 1(1).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.